

BO'LAJAK PEDAGOGLARDA IJODKORLIK QOBILIYATLARINI LOYIHA ASOSLANGAN TA'LIM ORQALI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI

Julmatova Saodat Jur'atjon qizi

GulDU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14293531>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo'lajak pedagoglarda ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda loyiha asoslangan ta'limning o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Ta'lim jarayonida ijodkorlikni shakllantirish tamoyillari, samaradorlikni oshirish yo'llari hamda loyiha asoslangan yondashuvning o'ziga xos jihatlari batafsil bayon etilgan. Mualliflar tomonidan o'quv jarayonida innovatsion metodlarni qo'llash natijasida ijodkorlikning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatish mexanizmlari ilmiy asoslangan. Maqola ta'lim muassasalarida ijodiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan amaliy tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar. Ijodkorlik qobiliyati, loyiha asoslangan ta'lim, bo'lajak pedagoglar, innovatsion metodlar, ta'lim tamoyillari, ijodiy fikrlash.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Globalashuv jarayoni, texnologik taraqqiyot va ta'limga qo'yilayotgan yangi talablar ijodkorlikni har qanday sohada muvaffaqiyat kaliti sifatida qarashni taqozo etmoqda. Ayniqsa, pedagogik sohada ijodkorlik qobiliyatining shakllanishi va rivojlanishi kelajak avlodni sifatli tayyorlash hamda milliy ta'lim tizimining xalqaro talablarga moslashuvchanligini oshirish uchun muhim omil hisoblanadi.

Bo'lajak pedagoglar uchun ijodkorlik nafaqat o'quv jarayonini samarali tashkil etishda, balki ta'lim sifatini oshirish, yangi metod va texnologiyalarni o'zlashtirish hamda talabalarning individual qobiliyatlarini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki zamonaviy ta'limda o'quvchilarni faqat bilim bilan ta'minlash kifoya emas; ularda mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va yangi g'oyalarni ishlab chiqish qobiliyatlarini shakllantirish talab qilinadi.

Shu ma'noda loyiha asoslangan ta'lim zamonaviy pedagogik yondashuv sifatida alohida o'rin tutadi. Bu usul talabalarning nafaqat nazariy bilimlarini mustahkamlaydi, balki ularda amaliyotga yo'naltirilgan fikrlash, kreativ yondashuv va jamoada ishlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Ushbu maqola loyiha asoslangan ta'lim orqali ijodkorlikni shakllantirish tamoyillarini o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, ushbu yondashuvning o'ziga xos jihatlari, samaradorlik omillari va amaliy tatbiqi haqida batafsil ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Shuningdek, maqolada ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishga ta'sir qiluvchi asosiy tamoyillar, LAT texnologiyasining pedagogik jarayonga tatbiq etish imkoniyatlari hamda bu jarayondagi mavjud muammolar va ularning echimlari muhokama qilinadi. Mazkur tadqiqotning dolzarbligi pedagogik faoliyatni takomillashtirishda ijodkorlik va loyiha asoslangan ta'limning bir-birini to'ldiruvchi omillar ekanligini ko'rsatishdan iborat.

Ijodkorlikni rivojlantirishda faol ishtirok tamoyiliga asoslangan ta'lim tizimini joriy qilish zamonaviy ta'limning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Bu tamoyil har bir talabaning loyihalarda faol ishtirokini ta'minlash orqali ularning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va yangilik yaratish qobiliyatlarini rivojlantirishni nazarda tutadi. Mazkur tamoyilning muvaffaqiyati, asosan, o'quvchining loyihada mustaqil ishlash imkoniyatlarini ta'minlash, ularga ijodiy vazifalar berish va natijalarni baholashga bo'lgan yondashuvning to'g'riligiga bog'liq.

Reflektiv tahlil tamoyili esa loyihaning natijalarini baholash orqali talabalarning o'z ijodkorliklarini tahlil qilish va o'z faoliyatlarini yanada takomillashtirish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Bu jarayon o'quvchilarni o'z ustida ishlashga, bajarilgan ishlarning samaradorligini baholashga va xatolar ustida ishlashga o'rgatadi. Reflektiv tahlil orqali talabalarda o'zini anglash, tanqidiy fikrlash va mas'uliyat hissi rivojlanadi. Hamkorlik va guruhiy faoliyat tamoyili esa yangi g'oyalar yaratishga zamin yaratadi. Guruhda ishlash jarayonida talabalarning muloqot ko'nikmalari rivojlanib, turli fikrlarni birlashtirish va jamoaviy qaror qabul qilish qobiliyatlari shakllanadi. Bu tamoyilning ahamiyati, ayniqsa, murakkab muammolarni birgalikda hal qilish va o'quvchilarning ijtimoiy mas'uliyatini oshirishda namoyon bo'ladi.

Loyiha asoslangan ta'lim (LAT) pedagogik texnologiya sifatida nafaqat talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlaydi, balki ularga ushbu bilimlarni real hayotda qo'llash imkonini beradi. Ushbu yondashuv o'quvchilarni ijodiy faoliyatga jalb qilib, ularga mustaqil va tanqidiy fikrlash imkoniyatini yaratadi. LAT talabalarga nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lashni o'rgatadi. Masalan, muayyan fan doirasida olingan bilimlarni amaliy loyiha orqali tasdiqlash ularning bilimlarini mustahkamlaydi. Bu yondashuv nafaqat ijodkorlikni, balki jamoada ishlash, vaqtni boshqarish va resurslardan oqilona foydalanish kabi ko'nikmalarni ham rivojlantiradi. Bundan tashqari, LAT orqali o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishi oshib, ular o'zlarini ko'rsatish va yangi tajribalarni sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ayniqsa, real muammolarni hal qilishga qaratilgan loyihalar talabalarning faol ishtirokini ta'minlaydi va ularning ijodkorlik qobiliyatlarini yuksaltiradi.

Loyiha asoslangan ta'limni samarali tashkil qilish uchun o'quv jarayonida muhim muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan loyihalarni ishlab chiqish zarur. Bu jarayonda o'quvchilarga hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan masalalarni hal qilish bo'yicha vazifalar berilib, ularda mustaqil fikrlash va innovatsion yondashuvni qo'llash qobiliyatlari rivojlantiriladi. Interfaol metodlardan foydalanish, jumladan, muhokama, miya hujumi va guruhiy ishlarga asoslangan yondashuv, o'quvchilarning faolligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, o'quvchilarni ijtimoiy loyihalarda ishtirok etishga jalb qilish orqali ularda ijodiy va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish mumkin. Masalan, ekologiya, sog'liqni saqlash yoki madaniyat sohasida loyihalar tashkil etish o'quvchilarni jamoatchilik manfaatlariga xizmat qilishga o'rgatadi. Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga kengroq joriy qilish LAT samaradorligini yanada oshiradi. Zamonaviy raqamli platformalar va vositalar, masalan, onlayn dizayn dasturlari, loyiha boshqaruv tizimlari va kollaborativ ishlash uchun mo'ljallangan ilovalar, o'quvchilarning ijodiy jarayonlarda ishtirokini yengillashtiradi. Loyihalarni taqdim etish va tahlil qilish orqali talabalarning ishlari baholanadi va natijalar muhokama qilinadi. Ushbu jarayon talabalarning natijalarini tahlil qilish, o'z fikrlarini himoya qilish va kelgusi loyihalarni yanada yaxshilash uchun turtki bo'ladi.

Yuqoridagi tamoyillar va usullar LAT orqali ijodkorlikni rivojlantirishda pedagogik yondashuvning samaradorligini oshiradi. Bu jarayon nafaqat o'quvchilarni ijodiy rivojlantirishga, balki ta'lim sifatini oshirishga ham xizmat qiladi.

Xulosa va tavsiyalar

Maqolada keltirilgan tamoyillar va usullar LAT orqali bo'lajak pedagoglarning ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirishda samarali yondashuv ekanligini ko'rsatadi. Ta'lim jarayonida ijodkorlikni rivojlantirish uchun loyiha asoslangan ta'limni o'quv dasturlariga kengroq joriy etish,

pedagoglarning LAT bo'yicha malakasini oshirish va o'quvchilarni turli xil ijodiy loyihalarga faol jalb etish tavsiya etiladi.

References:

1. Dewey J. *How We Think*. Boston: D.C. Heath, 1910. Vygotsky L.S. *Imagination and Creativity in Childhood*. Cambridge: MIT Press, 2004.
2. Jonbekov S. "Ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirish tamoyillari." *O'zbekiston ta'lim jurnali*, 2022.
3. Qodirov A. "Loyiha asoslangan ta'limning innovatsion imkoniyatlari." *Pedagogika va psixologiya*, 2021.
4. OECD. *The Future of Education and Skills 2030*. OECD Publishing, 2018.